

YURTIMIZDA “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR

Mirzohamdor Abdurasul Ravshan o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti BHA-76 guruh talabasi

mirzohamdor01@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214991>

Annotatsiya: Bizga ma‘lumki, ko‘z o‘ngimizda insoniyatning bugungi turmush tarzi, yashash sharoiti va erishgan yutuqlari bir necha ming yillar davomida shakllangan hayotiy tajribalarning pirovard samarasi hisoblanadi. Asrlar davomida inson o‘zining aql-idroki, tafakkuri, mehnati bilan buyuk kashfiyotlarni amalga oshirdi va uni amalda keng ko‘lamli tadbir etish orqali hayot turmush farovonligini ta‘minlamoqda. Sanoatni rivojlantirishning fundamental asoslari Buyuk Ipak yo‘li chorrahasida, o‘lkamizda yashab o‘tgan buyuk allomalarimiz Al-Farg‘oniy, Al-Xorazmiy, Al-Beruniy, Mirzo Ulug‘bek tomonidan yaratildi. XIX asr o‘rtalaridan sanoat Yevropada rivojlandi. XX asr boshlarida Amerika dunyoda sanoati eng taraqqiy etgan hududga aylandi. Xo‘sh, bunday taraqqiyot, ixtirolar kashfiyotlar inson va tabiat o‘rtasidagi munosabatlarni qay darajada o‘zgartirdi? Ushbu maqolada shu kabi savollarga javob topishga harakat qilaman.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, yashil energiya, yashil texnologiya, ekologik, suv, atrof-muhit, sanoat, qishloq xo‘jaligi, chiqindilar, resurs, moliyaviy, investitsiya.

Аннотация: Мы знаем, что на наших глазах сегодняшний образ жизни, условия жизни и достижения человечества являются конечным результатом жизненного опыта, сформировавшегося на протяжении нескольких тысяч лет. На протяжении веков человек своим умом, мышлением и трудом делал великие открытия и, широко применяя их на практике, обеспечивает благополучие жизни. Фундаментальные основы индустриального развития были созданы нашими великими учёными Аль-Фаргани, Аль-Хоразми, Аль-Беруни, Мирзой Улугбеком, жившими в нашей стране на перекрёстке Великого Шёлкового пути. Промышленность развивалась в Европе с середины 19 века. В начале 20 века Америка стала самым промышленно развитым регионом мира. Итак, в какой степени такой прогресс, изобретения и открытия изменили взаимоотношения человека и природы? В этой статье я постараюсь найти ответы на такие вопросы.

Ключевые слова: Зеленая экономика, зеленая энергия, зеленые технологии, экология, вода, окружающая среда, промышленность, сельское хозяйство, отходы, ресурсы, финансы, инвестиции.

Abstract: We know that before our eyes today's lifestyle, living conditions and achievements of mankind are the final result of life experiences formed over several thousand years. Over the centuries, man has made great discoveries with his intelligence, thinking, and work, and by applying them in practice on a large scale, he is ensuring the well-being of life. The fundamental foundations of industrial development were created by our great scholars Al-Farghani, Al-Khorazmi, Al-Beruni, Mirza Ulugbek, who lived in our country at the crossroads of the Great Silk Road. Industry developed in Europe from the middle of the 19th century. At the beginning of the 20th century, America became the most industrially developed region in the world. So, to what extent did such progress, inventions and discoveries change the relationship between man and nature? In this article I will try to find answers to such questions.

Keywords: Green economy, green energy, green technology, environmental, water, environment, industry, agriculture, waste, resource, financial, investment.

O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi yillarda muhim o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Global iqlim o'zgarishlari, tabiiy resurslarning cheklanganligi va atrof-muhit muammolari zamon talablariga mos ravishda yangi iqtisodiy modelga o'tishni taqozo etmoqda. Ushbu sharoitda O'zbekistonning "yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. "Yashil iqtisodiyot", tabiiy resurslardan barqaror foydalanishni, energiya samaradorligini oshirishni va atrof-muhitni muhofaza qilishni nazarda tutadi. Bu strategiya O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik jihatdan ham muhimdir. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayoni davomida mamlakatda yangi ish o'rinlari yaratish, barqaror taraqqiyotni ta'minlash va ekologik holatni yaxshilash imkoniyatlari paydo bo'ladi. Ushbu masala dolzarbligi kundan kunga oshirib borganligi boisidan ham O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev butun dunyo e'tiborini ushbu og'riqli masalaga qaratdi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan mamlakatimizning barcha hududidan texnika va mutaxassislar jalb etilib, Orolbo'yi mintaqasida ekologik muvozanatni yaxshilashga kirishildi. Orol dengizining qurib qolgan yer maydonlarida ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borildi, hudud xususiyatlariga mos daraxtlar ekildi va bu jarayon izchil davom etmoqda. Qayd etilganidek, ilmiy-texnik taraqqiyot natijasida dunyoda jadal

iqtisodiy o'sishga erishildi. Ammo sanoat, qishloq xo'jaligining rivoji, aholi sonining keskin ko'payishi insoniyat uchun ko'plab ekologik muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Boisi talab va ehtiyojlarni qondirish maqsadida chuqur o'ylanmasdan qilinayotgan ishlar tufayli tabiiy o'rmonlar qisqarib bormoqda, suv muammosi, atrof-muhitning buzilishi kuzatilyapti.

Birinchidan, global darajada "yashil iqtisodiyot"ga o'tish katta miqdordagi moliyaviy mablag'larni talab etadi. Xalqaro energetika agentligining 2050 yilgacha CO2 emissiyasini ikki baravarga kamaytirish bo'yicha turli ssenariylari shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu maqsadga erishish uchun "yashil iqtisodiyot"ga qo'shimcha investitsiyalar miqdori dunyo YaIMning 1-2,5% darajasida bo'lishi talab etiladi. Ahamiyatlisi shundaki, mazkur investitsiyalarning katta qismi qurilish va transport sohasini "yashillashtirish" uchun yo'naltirilishi kerak bo'ladi. Ikkinchidan, moliya, bank va sug'urta investitsiyalari "yashil iqtisodiyot"ga kiritilayotgan xususiy investitsiyalarning bosh manbasiga aylanmoqda. Moliyaviy xizmatlar va investitsion sektorda katta miqdorda kapital aylanadi va bu "yashil iqtisodiyot"ga investitsiyalar kiritishning potensial manbalari sifatida qaralishi mumkin. Bugungi kunda "yashil iqtisodiyot"ga investitsiyalar kiritishga davlat va xususiy sektorning institutsional investorlari, banklar va sug'urta kompaniyalari ekologik, ijtimoiy va boshqaruv risklarini kamaytirish maqsadini ko'zlagan holda "yashil texnologiyalar"dan foydalanishga o'z qiziqishlarini bildirishmoqda. Mikromoliyalashtirish jamoat va qishloq darajasidagi loyihalar uchun salohiyatli, muhim o'rin egalaydi. U past daromadli aholiga o'z mablag'larini resurs va energiya tejashga joriy qilish imkonini hamda ushbu faoliyatning xavf-xatar darajasini pasaytirish imkonini beradi.

"Yashil iqtisodiyot"ga o'tishda amaliy sa'y harakatlar hamda qarorlar bilan hukumatning ishtiroki va qo'llab quvvatlashi juda muhim dastak vazifasida xizmat qilishi mumkin. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi esa keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Unga ko'ra 2024-yilda yurtimiz bo'ylab, belgilangan maqsad va vazifalarni samarali amalga oshirish, xalqimizning kundalik hayotida ijobiy o'zgarishlarga erishish bo'yicha tizimli harakatlarni izchil davom ettirish, "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga asoslangan yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, ekologik holatni yaxshilash, suv va boshqa tabiiy resurslardan unumli foydalanish standartlarini keng joriy qilish hamda xalq manfaatlariga yo'naltirilgan boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish maqsad qilib olinganligi davlatimiz tomonidan sohaga qanchalar katta e'tibor berilayotganining yaqqol isbotidir .

Adabiyotlar tahlili

O'zbekiston yashil energiyani energiya ishlab chiqarish majmuasiga kiritish yo'lida muhim qadamlar tashlamoqda. Mamlakatda quyosh va shamol resurslari ko'p bo'lib, ular energiyaga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun foydalanilmoqda. So'nggi yillarda O'zbekiston an'anaviy qazib olinadigan yoqilg'iga bog'liqligini kamaytirish maqsadida quyosh va shamol elektr stansiyalarini rivojlantirish bo'yicha bir qancha loyihalarni amalga oshirdi. Hukumat qayta tiklanadigan energiya manbalariga investitsiyalarni jalb qilish uchun tariflar va soliq imtiyozlari kabi turli imtiyozlarni joriy qildi. Bundan tashqari, energiya ishlab chiqarish uchun biomassa va gidroenergetika resurslaridan foydalanishga qiziqish ortib bormoqda. Zamonaviy ekologiyani asrashning bosh maqsadlaridan biri bo'lgan qayta tiklanish xususiyatiga ega manbalar va atrof-muhitga zararli bo'lgan chiqindilardan oqilona foydalangan holda olinadigan biogazlardan mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishida keng foydalanishdir. Shuni aytish mumkinki, O'zbekiston yanada barqaror va ekologik toza energetika sektori yo'lida ishlamoqda va energiya portfelida qayta tiklanadigan manbalar ulushini oshirishga faol intilmoqda. O'zbekiston turli sohalarda barqaror va ekologik toza amaliyotga e'tibor qaratib, "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha muhim qadamlar tashlamoqda. Mamlakat ekologik toza resurslardan tejamkor sanoat jarayonlarini rivojlantirish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va tabiatni muhofaza qilish bo'yicha sa'y harakatlarni kuchaytirishga harakat qilyapti. Xususan, O'zbekistonda qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan sug'orish usullari joriy etilmoqda, organik dehqonchilik amaliyoti targ'ib qilinmoqda va atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirish uchun ekologik toza texnologiyalarga sarmoya kiritilmoqda. Sanoatda va binolarda energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish, transport tizimini rivojlantirish "yashil iqtisodiyot" shakllanishida muhim o'ringa ega. Ushbu choralar nafaqat energiya sarfini kamaytirish orqali atrof-muhitga zararli chiqindilar chiqarilishini kamaytiradi va energiyaga sarflanayotgan xarajatlar qisqarishiga olib keladi. Hukumat, shuningdek, uglerod gazini kamaytirish va energiya samaradorligini oshirish uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirib kelmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston chiqindilarni kamaytirish, yashil infratuzilmani rivojlantirish va ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha tashabbuslarni o'rganishda ham faol bo'lmoqda. Mamlakat, shuningdek, fuqarolarning atrof muhitni muhofaza qilish va barqarorlik haqida xabardorligini oshirish va mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarish shakllarini rag'batlantirish choralari ko'rmoqda.

Barchamizga ma'lumki, 2023 yil 11 sentabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158-son "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida Farmoni tasdiqlandi va oradan bir kun o'tib 12 sentabr sanasida kuchga kirdi. Ushbu Qonun doirasida amalga oshirilishi rejalashirilayotgan muhim rejalar orasida ikkinchi ustuvor yo'nalish tarkibidagi 51-maqсад doirasida "yashil iqtisodiyot"ga o'tish, uning asosi bo'lgan qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko'rsatkichlarini keskin oshirish muhim vazifa sifatida belgilangan. Unga ko'ra 2030 - yilga kelib qayta tiklanuvchi energiya manbalarini 25 ming mega-vattga yetkazish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining jami iste'moldagi ulushini esa 40 foizga ko'tarish ko'zda tutilgan. Umuman olganda, O'zbekistonning "yashil" iqtisodiyotni barpo etish borasidagi sa'y-harakatlari uning ekologik barqarorlik va resurslarni mas'uliyatli boshqarishni qo'llab-quvvatlashini ko'rsatadi.

O'zbekiston "yashil" energetika va "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda bir qancha muammolarga duch kelmoqda, biroq bu muammolarni hal qilish uchun quyidagi bazi muammolarga tegishli yechimlarni tavsiya qilamiz:

Mamlakatda kutilgan va kutilayotgan islohotlarni amalga oshirishning zaruriy sharti bu infratuzilmadir: mavjud infratuzilma qayta tiklanadigan energiya manbalarini milliy tarmoqqa integratsiyalashuvini qo'llab-quvvatlash uchun to'liq jihozlanmagan, shuning uchun infratuzilmani yangilash va kengaytirish yashil energiyani keng joriy etish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish qayta tiklanadigan energiya texnologiyalari, energiya tejaydigan infratuzilma va barqaror amaliyotlarga katta sarmoya kiritishni talab qiladi. Bunday loyihalarni amalga oshirish uchun investitsiya va moliyalashtirishni jalb qilish asosiy muammo hisoblanadi. Bundan tashqari respublika bo'ylab keng ko'lamlı islohotlarni amalga oshirishda jamoatchilik va biznes vakillari yashil energiyaning afzalliklari va "yashil iqtisodiyot"ning salohiyati haqida xabardorlik va tushunchaning yetishmasligi bo'lishi mumkin. Ta'kidlash joizki faqatgina bir tomonlama harakat bilan natijaga erishib bo'lmaydi yani qo'llab-quvvatlovchi siyosat va mustahkam me'yoriy huquqiy bazani amalga oshirish orqali yashil energiyaga sarmoya kiritishni rag'batlantirish mumkin. Hukumatning sohadagi kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida qayta tiklanadigan energiya loyihalari uchun moliyaviy imtiyozlar, subsidiyalar va soliq imtiyozlarini taqdim etishi investitsiyalarni jalb qilish va yashil energiya infratuzilmasini rivojlantirishni tezlashtirishi mumkin. Hozirda shiddat bilan rivojlanayotgan axborot asrida sohadagi yutuqlardan uzoqlashib qolmaslik uchun muhandislar, texnik xodimlar va korxonalariga yashil

texnologiyalar va barqarorlik amaliyotlari bo'yicha ko'nikmalar va tajribalarni rivojlantirish uchun o'qitish va ta'lim dasturlarini taqdim etish lozim. Har qanday sohada bo'lgani kabi bunda ham xalqaro tashkilotlar va hamkorlar bilan birdamlikda harakat qilish "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash uchun tajriba, texnologiya va moliyalashtirishni olib kelishi mumkin. Shu bilan birga aholini xabardor qilish kampaniyalari yani yashil energiya va barqaror amaliyotlarning afzalliklari haqida xabardorlikni oshirish uchun ta'lim kampaniyalarini boshlash jamoatchilikning munosabatini o'zgartirishga yordam beradi va yashil texnologiyalarni kengroq qabul qilishni rag'batlantiradi.

Natijalar

Shiddat bilan yangilanib va o'zgarib borayotgan bugungi davrda "yashil" iqtisodiyotga o'tish muhim hayotiy ehtiyojga aylandi. O'zbekistonning "yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi hali boshlang'ich bosqichda bo'lib, uzoq muddatli istiqbolga ega deyishimiz mumkin.

Quyida keltirilgan jadvalga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlariga tayangan holda 2016-2023 yillar oralig'ida yurtimiz hududlari kesimida atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar miqdorini ko'rishimiz mumkin. Jadvalga asosan ayta olamizki bu salbiy ko'rsatgich yil sayin tushib borgan, yani o'z maksimumini 2016-yilda qayd etgan bo'lsa, 2023-yilda eng past ko'rsatgichga erishilgan.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida 2016-2023 yillar oralig'ida atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar (ming tonna)

Hududlar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	1 008,20	853,50	883,70	952,80	924,40	908,70	873,60	763,20
Qoraqalpog'iston Respublikasi	30,60	37,70	34,00	37,20	28,90	31,40	21,10	9,80
Andijon viloyati	36,70	15,80	15,90	14,30	11,50	4,90	17,30	10,50
Buxoro viloyati	58,50	63,80	74,80	69,10	37,10	44,80	35,60	30,70
Jizzax viloyati	63,40	5,20	11,80	4,30	3,40	2,90	27,00	29,50
Qashqadaryo viloyati	167,90	165,70	152,20	140,40	128,10	132,20	115,70	117,70
Navoiy viloyati	57,40	44,10	49,90	43,60	48,40	68,60	41,60	35,00
Namangan viloyati	15,80	15,90	15,20	15,80	15,00	24,00	7,40	5,00
Samarqand viloyati	51,60	37,20	52,10	44,20	52,70	39,40	38,70	39,40
Surxondaryo viloyati	3,20	3,20	5,10	6,90	6,50	7,10	7,30	7,40
Sirdaryo viloyati	68,90	59,60	60,50	47,80	71,80	45,70	49,10	3,10
Toshkent viloyati	318,70	302,90	336,60	397,90	430,00	425,40	438,00	430,10
Farg'ona viloyati	103,20	60,10	53,20	49,60	50,50	46,50	49,50	26,40
Xorazm viloyati	5,20	9,20	7,10	7,20	6,80	7,20	4,50	3,40
Toshkent shahri	27,10	33,10	15,30	74,50	33,70	28,60	20,80	15,20

Agarda mavzuni Jahon davlatlari miqyosida yoritadigan bo'lsak yanada chuqurroq izlanish olib bora olamiz. Masalan, Italiyada "yashil iqtisodiyot"ni joriy etish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda, xususan iqtisodiyotda faoliyat ko'rsatayotgan kompaniyalarning qariyb 25 foizi yashil texnologiyalarga investitsion mablag'lar ajratganlar va bu o'z navbatida resurslarni iste'mol qilish va qo'shilgan qiymat o'sishini ta'minlagan. Hozirgi kunda aksariyat Yevropa davlatlarida turizm sohasiga bo'lgan talab ancha yuqori darajada, jumladan bularga Germaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Buyuk Britaniyani kiritish mumkin. Tabiat resurslarini asrash va avaylash ular iqtisodiyotining o'sishiga olib keladi. Shuning uchun, Yevropada mehmondo'stlik sohasini rivojlantirish uchun energiya va resurslarni jang'arish bo'yicha katta imkoniyatga ega .

Yevropa Ittifoqi davlatlari energiya manbalari umumiy hajmining 20 foizigacha bo'lgan miqdorda muqobil energiyadan foydalanishni rejalashtirmoqda. Daniyada energiya manbalari umumiy hajmining 21,3 foizini shamol energiyasi orqali ta'minlanadi . Janubiy Koreyada asosiy e'tibor sanoat sohasini, energetika va investitsiyalar orqali yashil transportni joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash, shaharga yaqin sohil bo'ylarini rivojlantirishga qaratilgan. AQShda esa "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish konsepsiyasida asosiy e'tibor muqobil energetikaga qaratilgan bo'lib 2030 yilgacha mazkur tadbirlar asosida 65 foizga yetkazish belgilangan .

Qator Yevropa davlatlari 2035-2050 yillarda uglerodsiz ishlash tizimiga o'tish va energiya tashuvchilardan butunlay xoli qilish mo'ljallangan.

Umumiy natijalar ko'rsatadiki, sayyoramizda shaharlar yiriklashib, aholisi 20–35 millionli megapolislar ko'payib bormoqda. Bu energoresurslar, ayniqsa, yoqilg'iga bo'lgan talabni kun sayin oshirib bormoqda. Inson omili tufayli oxirgi yuz yilda yer sharida ekin ekiladigan yer maydoni to'rttdan bir qismga, o'rmonlar uchdan ikki qismga qisqardi. Buning natijasida hayvonot olamining ko'plab turlari yo'q bo'lib ketmoqda. Statistika ma'lumotlariga qaraganda, dunyo bo'yicha keyingi 30 yil ichida hayvonot olamining 8–10 foizi qirilib ketdi. Sayyoramizda tropik o'rmonlar 14 foizni tashkil qiladi va hayvonot olamining 50 foizidan ortig'i shunday hududlarda yashardi. Hozir yer yuzida tropik o'rmonlarning 6 foizi qoldi, xolos. Shuningdek, oxirgi 50 yil ichida dunyoda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ichimlik suvi 60 foizga kamaydi. Har yili sanoatda foydalanilgan 150–160 km. kub suv daryolar, ko'llarga oqiziladi. Turli falokatlar, texnik xatolar tufayli har yili ummonlarga 25–30 million tonna neft tushadi. Sanoatda 1 tonna po'lat olish uchun 300 metr kub suv, 1 tonna qog'oz ishlab chiqarishga 900 metr kub suv ishlatiladi. Umumiy suvning 70 foizi qishloq xo'jaligida, 20 foizi sanoatda va 10 foizi uy xo'jaliklarida sarflanadi. Taxminlarga ko'ra, 2030 yilga borib sayyoramizning 47 foiz aholisi suv tanqisligi muammosi bilan yuzma-yuz bo'ladi.

Xulosa. O'zbekistonning "yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi, ekologik barqarorlik va iqtisodiy o'sishni birlashtiruvchi muhim yo'nalish bo'lib, energiya samaradorligini oshirish, mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlash, tabiiy resurslarni oqilona ishlatish va chiqindilarni kamaytirishni maqsad qilgan. Bu jarayon, nafaqat iqtisodiy barqarorlikni, balki ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlashga yordam beradi. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish, O'zbekistonning global iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashishdagi rolini kuchaytiradi hamda kelajak avlodlar uchun toza va sog'lom muhitni saqlab qolishga xizmat qiladi. Mavjud muammolar orasida infratuzilma, resurslarning notekis taqsimoti, moliyaviy manbalar yetishmovchiligi va ijtimoiy ongning pastligi mavjud. Biroq, yashil texnologiyalarni rivojlantirish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, ta'limni takomillashtirish va ekologik qishloq xo'jaligini rivojlantirish orqali istiqbolli imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu jarayon, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida yangi imkoniyatlar yaratadi va xalqaro maydonda raqobatbardoshligini oshiradi. Ushbu strategiya mamlakatning iqtisodiy va ekologik barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, "yashil iqtisodiyot"ning xorij tajribasini o'rganish milliy

iqtisodiyotimizning eng ustuvor soha va tarmoqlarini qisqa fursat ichida raqamlashtirish, aholi turmush farovonligining sifat jihatdan yaxshilanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi PF-37-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni, 11.09.2023 yil PF-158-son.
3. www.stat.uz- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi
4. Щетинина Н.И. «Зеленая» экономика в деятельности гостиничного бизнеса стран ЕС // Вестник МГЦИО университета. 2013, с. 254 – 260
5. Аскарлов И.М., Егорова М.С. Проблемы финансирования перехода на «зеленую» экономику // Молодой ученый. 2015. с. 396 – 399.
6. Егорова М.С. Содержание «зеленой» экономики: цели и задачи // Современная экономика: проблемы и решения, 2014, с.154 – 167.
7. Вахабов А.В., Хажибакриев Ш.Х., Ташматов Ш.А., Бутабойев М.Т.. Yashil iqtisodiyot. darslik. T.: Universitet, 2020, 156-bet.
8. Brown L.R. Eco-Economy. Building an Economy for the Earth. Earth Policy Institute. W.W. Norton&Company. New York, London, 2019.
9. www.uznature.uz- O'zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi rasmiy veb sayti.